

Bank Muamalat Indonesia: Studi Pustaka (*Library Research*)

Tara Andresta, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Muamalat Indonesia dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Muamalat Indonesia*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Muamalat Indonesia berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Muamalat Indonesia, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; (6) Perlakuan akuntansi; dan (7) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Muamalat Indonesia, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Muamalat Indonesia; Studi Pustaka

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam semakin meningkat. Banyaknya masyarakat yang beragama Islam di Indonesia ini memberi dampak pada berbagai bidang, salah satunya semakin berkembangnya perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank umum yang pada setiap kegiatannya dan operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Dan juga, jasa dan produknya dikembangkan berdasarkan ketetapan-ketetapan dalam Al-Qur'an dan hadis (Wilardjo, 2019). Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah pertama yang berdiri dan sebagai pelopor dari berdirinya bank syariah lainnya.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia sebenarnya sudah ada pada sekitar tahun 1970, tetapi baru pada tahun 1991. Hal tersebut disebabkan karena faktor politik yang mana beranggapan bahwa pendirian bank syariah merupakan dari cita-cita mendirikan khalifah Islam (Uswatun Khasanah, 2020). Dikutip dari web resmi Bank Muamalat Indonesia, berdasar pada Akta Pendirian No. 01 yang dibuat pada tanggal 21 Maret 1992 di depan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, Bank Muamalat berdiri pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia didirikan berdasarkan inisiatif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),

dan juga dari pengusaha muslim yang mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia mempunyai tingkat ketenaran yang tinggi dan telah dikenal oleh banyak orang. Hal ini karena Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama kali berdiri. Banyak artikel ilmiah yang menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian. Terdapat 725 artikel ilmiah pada website Garuda (Garba Rujukan Digital) yang meneliti Bank Muamalat Indonesia dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Muamalat Indonesia menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Muamalat Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Muamalat Indonesia, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank Islam pertama di Indonesia yang dalam setiap operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia ini adalah perusahaan umum (*public*) yang saham perusahaannya tidak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tanggal 27 Oktober 1994, bank ini resmi beroperasi menjadi Bank Devisa atas dasar dari surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR (Bankmuamalat, 2016).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah Bank Muamalat Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang Bank Muamalat Indonesia. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website Garuda (Garba Rujukan Digital)* dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Bank Muamalat Indonesia*" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi

judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Muamalat Indonesia berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 33 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

1. *Pertama*, pengungkapan nilai keislaman dan manajemen laba pada laporan keuangan.
2. *Kedua*, pengaruh pinjaman macet dan rasio kecukupan modal terhadap pengembalian ekuitas.
3. *Ketiga*, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/*BOPO*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Ijarah, simpanan Mudharabah, pendapatan pembiayaan Mudharabah, *Non Performing Financing/NPF*, hutang jangka panjang, pembiayaan bermasalah, nilai tukar mata uang, efisiensi operasional, makro ekonomi, komposisi pembiayaan non bagi hasil, perputaran modal kerja, *Net Interest Margin/NIM*, pembiayaan modal kerja berakad Musyarakah, *Fee Based Income*, *Profit Sharing Based Income*, Covid-19, *Non Performing Loan/NPL*, dan inflasi terhadap profitabilitas/*Return On Assets/ROA/Return On Equity/ROE*.
4. *Keempat*, pengaruh pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, pendapatan valuta asing, biaya promosi, dan pendapatan operasional terhadap laba bersih perusahaan.
5. *Kelima*, pengaruh rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio rentabilitas, *Economic Value Added/EVA*, penerbitan sukuk, laba rugi, nilai tambah, *Islamicity Performance Index*, Peraturan Bank Indonesia/*PBI*, zakat perusahaan, *Corporate Social Responsibility/CSR*, Dana Pihak Ketiga/*DPK*, *Non Performing Financing/NPF*, *Balanced Scorecard*, *Branchless Banking*, dan *Income Statement Approach* terhadap pengukuran kinerja keuangan.
6. *Keenam*, pengukuran tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk Profile*, *CAMEL*, fundamental perusahaan melalui pembiayaan, *IPI*, dan *RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)*.
7. *Ketujuh*, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Return On Asset/ROA*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, Produk Domestik Bruto/*PDB*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/*BOPO*, inflasi, pemberian pembiayaan Murabahah, dan nilai tukar mata uang terhadap *Non Performing Financing/NPF*.
8. *Kedelapan*, pengukuran tingkat pertumbuhan bank dengan metode *balanced scorecard*.
9. *Kesembilan*, pengaruh *Debt Financing*, *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*.

10. *Kesepuluh*, pengukuran performa/kualitas perusahaan menggunakan metode *Islamic Performance Index*.
11. *Kesebelas*, pengukuran Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Non Performing Financing/NPF*, *Return On Assets/ROA*, *Cash Ratio*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP.
12. *Kedua belas*, pengukuran efisiensi perusahaan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis/DEA* dan rasio keuangan.
13. *Ketiga belas*, pengaruh *Cash Ratio* dan pembiayaan Murabahah terhadap pendapatan margin Murabahah.
14. *Keempat belas*, pengaruh pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Ijarah terhadap kemampuan.
15. *Kelima belas*, pengaruh biaya periklanan dan *personal selling* terhadap penjualan deposito.
16. *Keenam belas*, pengaruh kualitas pembiayaan dan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM terhadap efektivitas pendapatan.
17. *Ketujuh belas*, pengaruh inflasi dan kurs terhadap *ujrah* dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.
18. *Kedelapan belas*, pengaruh suku bunga deposito, bagi hasil deposito, kurs rupiah terhadap dollar amerika, *Jakarta Islamic Index/JII*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, dan *Return On Equity/ROE* terhadap harga obligasi syariah/sukuk.
19. *Kesembilan belas*, pengaruh pembiayaan Murabahah, pembiayaan bermasalah, perputaran kas, utang jangka pendek, dan Covid-19 terhadap likuiditas.
20. *Kedua puluh*, pengaruh inflasi, pendapatan perkapita, imbalan SWBI terhadap jumlah dana talangan haji.
21. *Kedua puluh satu*, pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK terhadap rentabilitas ekonomi.
22. *Kedua puluh dua*, sistem pengendalian intern terhadap fungsi penerimaan kas.
23. *Kedua puluh tiga*, pengaruh risiko sistematis dan likuiditas terhadap *return* saham.
24. *Kedua puluh empat*, prediksi *financial distress* menggunakan pendekatan model bankometer, *Altman* dan *Grover*.
25. *Kedua puluh lima*, pengaruh biaya promosi, strategi pemasaran produk tabungan, dan penerapan *forecast hybrid package* terhadap Dana Pihak Ketiga/DPK.
26. *Kedua puluh enam*, pengaruh *Return On Assets/ROA*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO terhadap *financial distress*.
27. *Kedua puluh tujuh*, pengaruh *Return On Assets/ROA*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Net Interest Margin/NIM*, *BI rate* terhadap *Financing to Deposit Ratio/FDR*.
28. *Kedua puluh delapan*, pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap pertumbuhan aset.
29. *Kedua puluh sembilan*, pengaruh pembiayaan bagi hasil dan jual beli terhadap *netto* margin perusahaan.
30. *Ketiga puluh*, pengaruh Covid-19 terhadap *Non Performing Financing/NPF* dan *Financing to Deposit Ratio/FDR*.
31. *Ketiga puluh satu*, pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin Murabahah, dan dana simpanan wadiah terhadap bonus wadiah.

32. *Ketiga puluh dua*, pengaruh likuiditas, manajemen GAP, dan manajemen valuta asing pada *Assets and Liability Management/ALMA* terhadap *Net Profit Margin/NPM*.
33. *Ketiga puluh tiga*, pengaruh ekuitas dan Dana Pihak Ketiga/DPK terhadap pertumbuhan laba.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 57 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

1. Amanah.
2. Budaya organisasi.
3. *Celestial incentives*.
4. Citra perusahaan.
5. Disiplin.
6. Dukungan sosial.
7. *Economic incentives*.
8. Etika kerja islam.
9. Gaya kepemimpinan paternalistik.
10. Jaminan sosial kesehatan.
11. Karyawan *front office*.
12. Karyawan tetap dan kontrak.
13. Karakteristik pekerjaan.
14. Karakteristik organisasi.
15. Komitmen profesional.
16. Komitmen organisasi.
17. Kinerja internal auditor.
18. Kinerja manajemen.
19. Kompensasi.
20. Kompetensi syariah/islami.
21. Kecerdasan intelektual dan spiritual.
22. *Knowledge management*.
23. Kerjasama tim.
24. Kemampuan kerja.
25. Keterlibatan kerja.
26. Keseuaian jurusan perkuliahan.
27. Komunikasi interpersonal.
28. Kestabilan emosi.
29. Latar belakang pendidikan.
30. *Marketing* syariah.
31. Manajemen Sumber Daya Manusia.
32. Motivasi kerja.
33. Motivasi agamis.
34. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
35. Menghindari riba.
36. Nilai islami.
37. Nilai individu.
38. Perkembangan organisasi.
39. Pengembangan karir.
40. Pemahaman nilai-nilai syariah.
41. Perataan tenaga kerja.

42. Penempatan karyawan.
43. Pelatihan.
44. Pemberdayaan psikologis.
45. *Punishment*.
46. *Reward*.
47. Rekrutmen.
48. Religiusitas.
49. Seleksi.
50. Sistem penghargaan.
51. Spiritualitas.
52. *Spiritual leadership*.
53. Sistem informasi akuntansi penggajian.
54. Tata ruang.
55. Teori hierarki metode Maslow.
56. Tingkat efisiensi.
57. Tingkat kesesuaian upah.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 79 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

1. *Automatic Teller Machine/ATM*.
2. Akad.
3. Bauran pemasaran jasa.
4. Bagi hasil tabungan dan pembiayaan.
5. *Brand association*.
6. *Brand switching*.
7. *BI rate*.
8. Citra perusahaan.
9. *Corporate image*.
10. Covid-19.
11. *Customer service*.
12. Demografi.
13. Disiplin.
14. Diferensiasi.
15. *Digital Islamic Network*.
16. *Digital Fintech*.
17. Ekuitas merek.
18. *E-Banking*.
19. Etika islam.
20. Emosional.
21. *E-Muamalat*.
22. Fasilitas.
23. *Financial attitude*.
24. *Financial technology*.
25. Geografi.
26. Iklan.
27. *Internet banking* (persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, risiko).
28. Kebudayaan.
29. Kegunaan.
30. Kemudahan.

31. Kenyamanan.
32. Kepribadian.
33. Kepercayaan.
34. Kepuasan.
35. Komitmen.
36. Komunikasi pemasaran terpadu/ *Integrated Marketing Communication*.
37. Kualitas jasa.
38. Kualitas pelayanan.
39. Kegunaan.
40. Keyakinan.
41. Keuntungan.
42. Kepatuhan syariah/ *shariah compliance*.
43. Lingkungan.
44. Literasi keuangan.
45. Lokasi.
46. *Marketing mix*.
47. *Mobile banking*.
48. Motivasi.
49. Nilai pelanggan.
50. Parkir.
51. Pelayanan.
52. Pendidikan.
53. Perilaku.
54. Penanganan keluhan.
55. Penanganan masalah.
56. Pemasaran islam.
57. Pemahaman.
58. Pelayanan *front liner*.
59. Penjualan pribadi.
60. Persepsi harga.
61. Pengetahuan pembelian dan pemakaian.
62. *Positioning*.
63. Produk pendanaan.
64. Produk simpanan.
65. Prestasi.
66. Promosi penjualan.
67. *Privacy risk*.
68. Psikologis.
69. Publisitas.
70. Pembayaran pendidikan.
71. Pendapatan.
72. Religiusitas.
73. *Relationship marketing*.
74. Risiko pembiayaan.
75. Rasional.
76. Reputasi merek.
77. Sosial.
78. *Time risk*.
79. *Word of mouth*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 37 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh simpanan, modal sendiri, *Non Performing Loan/NPL*, Dana Pihak Ketiga/DPK, tingkat/prosentase bagi hasil, *markup* keuntungan, deposito, total aset, *Return On Assets/ROA*, *Non Performing Financing/NPF* terhadap pembiayaan.
2. *Kedua*, penerapan denda Murabahah menurut fatwa DSN-MUI sebagai skema dana non halal.
3. *Ketiga*, analisis pembiayaan dengan metode penggalan informasi.
4. *Keempat*, pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang.
5. *Kelima*, penyelesaian pembiayaan bermasalah/kredit macet secara yuridis dan akibat *force majeure* bencana alam, dan pengaruhnya terhadap penurunan tingkat *Non Performing Financing/NPF*.
6. *Keenam*, manajemen risiko pembiayaan Mudharabah dengan strategi *linkage* program pola *executing*.
7. *Ketujuh*, penentuan margin pembiayaan Murabahah.
8. *Kedelapan*, penerapan dan prosedur pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR Syariah menggunakan akad Murabahah, Musyarakah *Mutanaqisah*, *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/IMBT* menurut PSAK 106.
9. *Kesembilan*, penerapan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah menurut Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012.
10. *Kesepuluh*, pembiayaan sistem bagi hasil menurut UU No. 21 Tahun 2008.
11. *Kesebelas*, jaminan/agunan pembiayaan.
12. *Kedua belas*, proses *take-over* pembiayaan KPRS dengan prinsip kehati-hatian notaris.
13. *Ketiga belas*, tanggung jawab pidana *marketing* terhadap pembiayaan bermasalah.
14. *Keempat belas*, pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK, BI 7 Day (*Reverse*) *repo rate*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, margin keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia/SWBI, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Return On Assets/ROA*, *Non Performing Financing/NPF*, inflasi, banyaknya cabang, dan *Shariah Compliance* terhadap pembiayaan Murabahah.
15. *Kelima belas*, penerapan pembiayaan usaha mikro menurut hukum syariah.
16. *Keenam belas*, pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK, tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan Mudharabah.
17. *Ketujuh belas*, pengaruh margin Murabahah, bunga KPR bank konvensional, dan *ujrah* terhadap tingkat pertumbuhan pembiayaan kungsi Kredit Pemilikan Rumah/KPR Syariah.
18. *Kedelapan belas*, perlakuan bank terhadap pembiayaan klaim musnahnya barang jaminan.
19. *Kesembilan belas*, penerapan pajak pertambahan nilai atas produk pembiayaan Murabahah.
20. *Kedua puluh*, pembiayaan Murabahah kepada koperasi karyawan dan multiguna.
21. *Kedua puluh satu*, pengaruh BI *rate*, pembiayaan bagi hasil Mudharabah, Musyarakah, dan tingkat bagi hasil terhadap pendapatan bagi hasil Mudharabah.

22. *Kedua puluh dua*, peran perempuan selaku pengambil kebijakan pembiayaan.
23. *Kedua puluh tiga*, skema bagi hasil sebagai solusi permasalahan *principal-agent* dalam pembiayaan Mudharabah.
24. *Kedua puluh empat*, pola komunikasi *branch collection* dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah kepada debitur.
25. *Kedua puluh lima*, sengketa pembiayaan Murabahah menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
26. *Kedua puluh enam*, penerapan *audit based risk* pada piutang Murabahah.
27. *Kedua puluh tujuh*, kinerja auditor internal dalam mencegah terjadinya *fraud* kredit fiktif.
28. *Kedua puluh delapan*, pembiayaan Ijarah Multijasa untuk *re-planting* kebun kelapa sawit.
29. *Kedua puluh sembilan*, penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan.
30. *Ketiga puluh*, pelelangan barang jaminan.
31. *Ketiga puluh satu*, restrukturisasi pembiayaan.
32. *Ketiga puluh dua*, pertanggungjawaban pidana terhadap pembiayaan modal kerja fiktif.
33. *Ketiga puluh tiga*, pencapaian Maqashid Syariah dalam pembiayaan.
34. *Ketiga puluh empat*, penerapan pembiayaan Mudharabah (PSAK 105) dan Qardhul Hasan.
35. *Ketiga puluh lima*, pengaruh pendapatan nasabah terhadap tingkat pengembalian pembiayaan Murabahah.
36. *Ketiga puluh enam*, penyelesaian wanprestasi nasabah pada Kredit Pemilikan Rumah/KPR.
37. *Ketiga puluh tujuh*, penerapan akad Qardh terhadap pembiayaan talangan haji.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan/Simpanan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 16 topik penelitian berkaitan dengan produk tabungan/simpanan Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

1. *Pertama*, perancangan sistem informasi layanan tabungan.
2. *Kedua*, pengaruh kinerja keuangan, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Return On Assets/ROA*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, dan inflasi terhadap tingkat bagi hasil simpanan Mudharabah.
3. *Ketiga*, pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, likuiditas, dan inflasi terhadap jumlah tabungan/deposito Mudharabah.
4. *Keempat*, prosedur penghimpunan data tabungan.
5. *Kelima*, perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah.
6. *Keenam*, penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada produk tabungan.
7. *Ketujuh*, model pembiayaan syariah untuk sektor pertanian.
8. *Kedelapan*, pengaruh tabungan terhadap perekonomian masyarakat.
9. *Kesembilan*, penentuan besaran nisbah bagi hasil pada produk deposito.
10. *Kesepuluh*, pengaruh suku bunga bank konvensional dan inflasi terhadap volume tabungan.

11. *Kesebelas*, program tabungan rencana berhadiah, tabungan haji dan umroh (dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*) dengan analisis SWOT.
12. *Kedua belas*, penerapan fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dan hukum positif tentang deposito Mudharabah.
13. *Ketiga belas*, produk tabungan berakad Mudharabah Muthlaqah, berupa iB Hijrah Prima.
14. *Keempat belas*, pengaruh etos kerja Dewan Pengawas Syariah/DPS terhadap pengawasan produk deposito dan Rahn.
15. *Kelima belas*, pengaruh giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, dan deposito terhadap pertumbuhan laba.
16. *Keenam belas*, tinjauan hukum islam terhadap pemberian hadiah/bonus dalam tabungan akad wadi'ah.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perlakuan Akuntansi pada Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 7 topik penelitian berkaitan dengan perlakuan akuntansi pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

1. *Pertama*, pengukuran performa/kualitas perusahaan menggunakan metode kualitas informasi akuntansi keuangan.
2. *Kedua*, pengukuran transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam konsep akuntansi.
3. *Ketiga*, penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengendalian internal pembiayaan Musyarakah.
4. *Keempat*, *gharar* dalam pencatatan akrual akuntansi.
5. *Kelima*, akuntansi syariah Mudharabah menurut standar akuntansi keuangan.
6. *Keenam*, perlakuan akuntansi akad Musyarakah Mutanaqisah, akad *Istishna'*, pembiayaan Musyarakah, dan pendapatan bagi hasil Mudharabah.
7. *Ketujuh*, sistem pengendalian internal dalam prosedur pembiayaan menggunakan sistem informasi akuntansi.
8. (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 36 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

1. *Pertama*, proses kelahiran Bank Muamalat Indonesia sebagai reformasi ekonomi syariah.
2. *Kedua*, perilaku dan kepuasan nasabah dengan menggunakan metode analisis regresi logistik.
3. *Ketiga*, produk garansi bank dan wakaf tunai UU No. 41 Tahun 2004.
4. *Keempat*, eksistensi Bank Muamalat Indonesia.
5. *Kelima*, tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) menggunakan pendekatan humanis, pendekatan emansipatoris, dan *Syariah Enterprise Theory/SET*.
6. *Keenam*, prinsip bagi hasil dengan konsep *net revenue sharing* dalam transaksi Mudharabah.
7. *Ketujuh*, penerapan akad wadiah, Murabahah bil Wakalah (pembiayaan modal kerja), Musyarakah, dan Kafalah.
8. *Kedelapan*, penerapan demokrasi ekonomi.
9. *Kesembilan*, perbandingan sistem bagi hasil dan bunga.
10. *Kesepuluh*, analisis potensi kebangkrutan dengan menggunakan metode *Altman*.
11. *Kesebelas*, pengaruh model promosi terhadap *market share*.
12. *Kedua belas*, mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang.
13. *Ketiga belas*, perhitungan dana zakat menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution/AAOIFI*.
14. *Keempat belas*, pelaksanaan *Good Corporate Governance/GCG* dalam perspektif syariah islam.
15. *Kelima belas*, penerapan maqashid syariah dalam *Corporate Social Responsibility/CSR*.
16. *Keenam belas*, perumusan strategi bisnis perusahaan menggunakan matriks *Boston Consulting Group/BCG* dan matriks *Tows-K*.
17. *Ketujuh belas*, pengaruh produk bank (pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah) terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM.
18. *Kedelapan belas*, pengaruh *consulting* dan *balanced scorecard* terhadap hasil kinerja manajemen.
19. *Kesembilan belas*, kerentanan terhadap krisis perekonomian global.
20. *Kedua puluh*, pengukuran kinerja perusahaan menggunakan *Index Maqashid Syariah*, tingkat efisiensi, *Islamic Corporate Governance*, dan *Islamicity Performance Index*.
21. *Kedua puluh satu*, dampak konvergensi *International Financial Reporting Standards/IFRS*.
22. *Kedua puluh dua*, produktivitas pengelolaan zakat dari sistem bagi hasil.
23. *Kedua puluh tiga*, pengungkapan *Islamic Social Reporting/ISR*.
24. *Kedua puluh empat*, penerapan prinsip *customer due diligence* dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang.
25. *Kedua puluh lima*, penerapan *sharia compliance* sebagai prinsip *sharia governance* pada Lembaga Keuangan Syariah.
26. *Kedua puluh enam*, penerapan *whistleblowing system* terhadap *internal fraud*.
27. *Kedua puluh tujuh*, penerapan PSAK No. 101 terhadap rasio rentabilitas.
28. *Kedua puluh delapan*, manajemen risiko kredit.
29. *Kedua puluh sembilan*, pengaruh covid-19 terhadap risiko operasional.
30. *Ketiga puluh*, perlindungan hukum terhadap rahasia data nasabah dalam perspektif hukum perbankan islam.

31. *Ketiga puluh satu*, pengaruh kinerja keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance/GCG* terhadap potensi kebangkrutan.
32. *Ketiga puluh dua*, analisis laba, ukuran perusahaan, *Return On Asset/ROA* terhadap pembayaran zakat.
33. *Ketiga puluh tiga*, penerapan *sharia compliance* pada program pensiun berakad Wakalah bil Ujrah.
34. *Ketiga puluh empat*, penghapusan akad dana talangan haji.
35. *Ketiga puluh lima*, penerapan wakaf uang.
36. *Ketiga puluh enam*, penerapan *green banking*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Muamalat Indonesia, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; (6) Perlakuan akuntansi; dan (7) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik*

VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN

SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>

